

MAKTAB O'QUVCHILARNING IJTIMOYILASHUVIDA FORSAYT TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI

Jamoldinova Odinoxon Rasulovna

A.Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti univeriteti professori, pedagogika
fanlari doktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19533126>

Annotatsiya. Maqolada tez o'zgarib borayotgan zamonaviy jamiyat sharoitida maktab o'quvchilarini ijtimoiylashtirish vositasi sifatida forsayt texnologiyalarining o'rni yoritilgan. Ijtimoiylashuvning asosiy yondashuvlari tahlil qilinib, forsayt tushunchasining mohiyati ochib berilgan, shuningdek, uning o'quvchilarda prognozlash, tanqidiy fikrlash va ijtimoiy mas'uliyat ko'nikmalarini shakllantirishdagi ahamiyati, ta'lim jarayoniga forsayt amaliyotlarini joriy etish zarurati asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: forsayt, ijtimoiylashuv, maktab o'quvchilari, ta'lim texnologiyalari, prognozlash, kelajak kompetensiyalari.

Аннотация. В статье освещается роль форсайт-технологий как средства социализации школьников в условиях быстро меняющегося современного общества. Проанализированы основные подходы к социализации, раскрыта сущность понятия форсайта, а также обоснована его значимость в формировании у учащихся навыков прогнозирования, критического мышления и социальной ответственности. Кроме того, аргументирована необходимость внедрения форсайт-практик в образовательный процесс.

Ключевые слова: форсайт, социализация, школьники, образовательные технологии, прогнозирование, компетенции будущего.

Abstract. The article examines the role of foresight technologies as a means of socializing school students in the context of a rapidly changing modern society. The main approaches to socialization are analyzed, the essence of the concept of foresight is revealed, and its significance in developing students' skills in forecasting, critical thinking, and social responsibility is substantiated. In addition, the necessity of introducing foresight practices into the educational process is justified.

Keywords: foresight, socialization, school students, educational technologies, forecasting, future competencies.

Zamonaviy jamiyat yuqori darajadagi noaniqlik, texnologik transformatsiya va ijtimoiy jarayonlarning jadallashuvi bilan tavsiflanadi. Bunday sharoitda nafaqat o'zgarishlarga moslasha oladigan, balki kelajakni shakllantirishda faol ishtirok eta oladigan maktab o'quvchilarini ijtimoiylashtirish muammosi alohida dolzarblik kasb etadi. Mazkur vazifani hal etishning istiqbolli vositalaridan biri sifatida strategik rejalashtirishda keng qo'llanilayotgan, biroq hali maktab ta'limiga yetarli darajada integratsiya qilinmagan forsayt texnologiyalari namoyon bo'ladi.

Maktab o‘quvchilarini ijtimoiylashtirishi uzoq davom etadigan pedagogik jarayon hisoblanadi. Maktab yoshi davrida ushbu jarayon alohida ahamiyat kasb etadi, chunki aynan shu bosqichda asosiy ijtimoiy kompetensiyalar shakllanadi. Ijtimoiylashuv individ tomonidan jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun zarur bo‘lgan ijtimoiy meyorlar, qadriyatlar va xulq-atvor modellari o‘zlashtirilishi jarayoni sifatida talqin etiladi.

Pedagogik jarayonda ijtimoiylashuvning an’anaviy yondashuvlariga tayanib kelindi, jumladan,

bilimlarni o‘zlashtirish orqali o‘qitish;
qadriyatlar tizimi orqali tarbiyalash;
jamoaviy faoliyatda ishtirok etish.

Bugungi rivojlanayotgan jamiyat va axborot asrida mazkur yondashuvlar har doim ham kutilgan natijani bermasligi yaqqol namoyon bo‘lmoqda, o‘zgaruvchan sharoitlar, ta’sir ko‘rsatish omillarining ko‘payib borishi innovatsion texnologiyalarga asoslanish zaruratini keltirib chiqarmoqda. Bunday sharoitda o‘quvchilarda kelajakni oldindan ko‘ra olish va unga moslashish ko‘nikmalarini shakllantirishga qaratilgan pedagogik texnologiyalarning ahamiyati ortib bormoqda. Shunday innovatsion yondashuvlardan biri forsayt texnologiyasidir.

Forsayt texnologiyasi — bu uzoq muddatli prognozlash va kelajakni jamoaviy modellashtirish usullari majmui bo‘lib, jamiyat, fan va ta’lim rivojining istiqbolli yo‘nalishlarini aniqlashga xizmat qiladi. Pedagogikada ushbu yondashuv o‘quvchilarda strategik fikrlash, tahlil qilish va kelajakni loyihalash ko‘nikmalarini shakllantirish imkonini beradi. Forsayt an’anaviy bashoratdan ko‘ra ancha keng qamrovli yondashuvdir. An’anaviy, bilimlarni qayta ishlab chiqarishga yo‘naltirilgan ta’limdan farqli o‘laroq, forsayt o‘quvchilarning tadqiqotchilik faolligini, kreativlikni va jamoaviy ishlash ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Bugungi kunda ta’lim-tarbiyaning istiqbolli yo‘nalishlarini aniqlash maqsadida noan’anaviy texnologiyalar sifatida Forsayt tadqiqotlaridan keng foydalanilmoqda. Bugungi kunda ta’lim tizimida keng qo‘llanilayotgan Forsayt tadqiqotlar uzoq muddatli istiqbolda qo‘llaniladigan obyektlarning ilmiy, texnik, ijtimoiy-iqtisodiy, ekologik va boshqa rivojlanish yo‘nalishlarini aniqlashga qaratilgan. Forsayt tadqiqotlari orqali sodir bo‘layotgan o‘zgarishlarning mohiyatini chuqurroq tushunish, kelajakda jarayonlar rivojlanishining mumkin bo‘lgan bosqichlarini aniqlash va kerakli holatlarga erishishi choralarini belgilashga imkon beradi.

Forsayt texnologiyalari an’anaviy bilim berish modelidan kelajak kompetensiyalarini shakllantirish modeliga o‘tish vositasi sifatida namoyon bo‘ladi. Forsayt texnologiyalari yosh avlodni shakllantirishi va ijtimoiylashuvida alohida ahamiyatga ega. O‘quvchilarning shaxs sifatida shakllanishi va ijtimoiylashuvida bo‘yicha uzoq muddatli tadqiqotlarni olib borish va kutilayotgan natijaga erishishni bashorat qilish imkonini beradi. Bunda Forsaytning asosiy metodlari sifatida ssenariy tahlili, “aqliy hujum”, Delphi usuli, rivojlanish yo‘l xaritalarini ishlab chiqish usullaridan keng foyladaniladi. Mazkur metodlar shaxsning subektiv pozitsiyasini rivojlantirishga, o‘z kelajagi uchun mas’uliyat hissini shakllantirishga va turli sharoitlarda qaror qabul qilishga, tayyorlashga xizmat qiladi. O‘quvchilarning kelajakni prognozlash va loyihalash jarayonlariga jalb etilishi ularning o‘qishga bo‘lgan motivatsiyasini oshiradi. Bundan tashqari, forsayt texnologiyalar fanlararo integratsiyani ta’minlaydi, bu esa zamonaviy ta’lim paradigmasi talablariga to‘liq mos keladi. U turli bilim sohalarini birlashtirish orqali o‘quvchilarda yaxlit dunyoqarashni shakllantiradi, jamiyat va undagi munosabatlarni tushunishga undaydi.

Umumiy o'rta ta'lim tizimida farsayt texnologiyalarini ta'lim-tarbiya jarayoniga integratsiya qilish quyidagi imkoniyatlarni yaratadi: o'quvchilarda tanqidiy va tizimli fikrlash ko'nikmalari shakllantiriladi; prognozlash qobiliyati rivojlantiriladi; ijtimoiy faollik rag'batlantiriladi; qabul qilinayotgan qarorlar uchun mas'uliyat darajasi oshiriladi.

Ssenariy tahlili, yo'l xaritalari, ekspert muhokamalari va loyiha faoliyati kabi usullar o'quvchilarda kreativlik, tanqidiy fikrlash va kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish, kelajakni bashorat qilishga yo'naltiriladi. Shu bois, umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilarida ijtimoiylashuv jarayonlariga oid amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda:

- sinfda farsayt sessiyalarini tashkil etish;
- istiqbolga qaratilgan ijtimoiy loyihalarni ishlab chiqish;
- ijtimoiylashuvga oid jarayonlarni modellashtirish;
- amaliy keyslardan foydalanish mumkin.

Maktab o'quvchilarini ijtimoiylashtirish jarayonida farsayt texnologiyalarining rolini chuqurroq anglash uchun ularning ta'lim muhitida qo'llanilishiga oid ayrim amaliy keyslarni ko'rib chiqamiz. O'quvchilarda fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish va ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan “Kelajakda mening shahrim” ijtimoiy farsayt loyihasida o'quvchilarga o'z shahri yoki hududining kelajagini modellashtirish taklif etiladi. Loyihani ishlab chiqishda o'quvchilar o'rtasida tahlilchilar, dizaynerlar, spikerlar, loyihani yaratuvchilar kabi rollar taqsimlanadi. O'quvchilar shaharning bugungi kundagi infratuzilmasi, ekologiyasi, transporti bilan bog'liq muammolarni aniqlaydi. Ularning kelib chiqish sabablari va oqibatlarini tahlil qiladi. O'quvchilar o'zlari yashayotgan shaharni kelgusi 30-50 yilda rivojlantirish bo'yicha istiqbol loyihasini ishlab chiqadi. Istiqboldagi shahar loyihasini ishlab chiqishda «aqli shahar», yashil hududlar, yangi transport tizimlari uchun samarali yechimlar taklif etiladi. Loyiha doirasida o'quvchilarning jamoa bo'lib ishlashi, bir-birini eshita olishi, boshqalarning fikrini qo'llab-quvvatlashi bilan birga o'z takliflarin bera olishi va bir nechta ijobiy yechimlar orasidan eng maqbul yechimni tanlay olishi juda muhim. Mazkur loyihani ishlab chiqish va uni himoya qilish orqali o'quvchilarda fuqarolik pozitsiyasi rivojlanishiga, jamoat hayotida ishtirok etish ko'nikmalarining shakllanishiga, tizimli fikrlashning rivojlanishiga, ijtimoiy yetuklik darajasi va o'ziga bo'lgan ishonchning oshishiga erishiladi.

“Zamonaviy kasblar”, “Qanday qilib kelajagimni yarataman”, “Toza hudud”, “Mahallani innovatsion boshqarish”, “Xatolar ham tarbiyalaydi”, “Men yutrim taqdiriga dahldorman” kabi mavzulardagi amaliy keyslar o'quvchilarning faol subektga aylanishiga ko'maklashadi, ularni ijtimoiylashuv jarayonlariga yaqinlashtiradi, ijtimoiylashtirish vositasi sifatida yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. Ushbu keyslar an'anaviy yondashuvlardan farqli o'laroq ta'lim-tarbiya faoliyati samaradorligini oshiradi, o'quvchilar xatolardan qo'qmaslikka, balki ulardan to'g'ri xulosa chiqarishga o'rganadi, o'quvchi shaxsiga yo'naltirilgan yondashuv amalga oshiriladi, o'quvchilar maktab hayotiga singib ketadi. Shuningdek, o'quvchilarda reja tuzish, rollarni taqsimlashda adolatli yondashish, guruhda hamkorlikda ishlash, murakkab jamoalarda tashabbuskorlik, loyihani taqdim etish, natijani baholashdan qo'rqishni kamaytirish, jamoa mas'uliyati, jamiyat hayotida faol ishtirok etish, fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish jarayonlari kechadi.

Farsayt texnologiyalari maktab o'quvchilarini ijtimoiylashtirish jarayonida katta salohiyatga ega. Chunki bu jarayonda o'quvchilarda rivojlanish va ijtimoiylashuv hamkorlikdagi faoliyat orqali namoyon bo'ladi. Mazkur texnologiyalarni joriy etish noaniqlik sharoitida samarali harakat qila oladigan hamda jamiyat taraqqiyotida faol ishtirok etadigan shaxsni

shakllantirishga xizmat qiladi. Forsayt texnologiyalar yangi tipdagi — tashabbuskor, kreativ va strategik fikrlay oladigan shaxsni shakllantirishga xizmat qiladi. Forsayt texnologiyalarni maktab ta’lim jarayoniga joriy etish o‘quvchilarga ta’lim-tarbiya berishning an’anaviy modelidan kelajakga yo‘naltirilgan istiqbolli modeliga o‘tishni ta’minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonuni. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 28.02.2020-y., 07/20/4623/0220-son, 13.06.2020-y., 07/20/4749/0758-son.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 27-oktabrdagi “Mamlakatimiz ta’lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirish, ilm-fan sohasi rivojini jadallashtirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-549-20- son Farmoni. // <http://www.lex.uz>
3. Aslanov R.M. Forsayt ta’limda strategik rejalashtirish vositasi sifatida // Pedagogika. -2020. №5. - B. 45–52.
4. Knyagin V.N., Shchedrovitskiy P.G. Ta’lim strategiyalarida forsayt // Ta’lim masalalari. - 2018. №2. - B. 10–25.
5. Nuriyeva U. Kelajak ta’lim muassasalarida forsayt texnologiyasi asosida boshqaruv strategiyalari. Journal of new century innovations. Volume–70. Issue-1. February-2025.
6. Raximov O.D., Manzarov Y.X. Ashurova L. O‘zbekiston oliy ta’lim tizimida dastlabki forsayt tadqiqotlar. Soremennoye obrazovaniye. 4(101). 2021. – B. 16-22.
7. Rashidov J. Forsayt texnologiyalar – oliy ta’lim tizimida: metodik qo‘llanma. – Toshkent: Sano-Standart. 2023. - 28 b.